

DECLARAÇÃO CONJUNTA: Defendendo a integridade e a colaboração para o Congresso WAW 2025 15 de agosto de 2025

Esta é uma declaração conjunta do Comitê Diretor da WAW e do Comitê Organizador do Congresso WAW para o Congresso da Guatemala.

Quando o Comitê Diretor da WAW aprovou a proposta de um congresso em Antigua, Guatemala, o evento foi visto com entusiasmo, como uma oportunidade de destacar a região e ajudar a reunir antropólogos do mundo todo. Ricardo A. Fagoaga Hernández concordou em liderar este esforço organizacional, e este acordo foi formalizado através do Memorando de Entendimento (MOU), em março de 2025, assinado pelo Sr. Fagoaga e pelos copresidentes do Comitê Diretor da WAW, Gordon Mathews (representando a WCAA) e Isaac Nyamongo (representando a IUAES). Este MOU fornece uma estrutura clara que orienta a organização do Congresso, e concede autoridade ao Comitê Organizador para gerenciar todos os aspectos do Congresso, incluindo conteúdo, programação e questões disciplinares, refletindo o compromisso vinculativo da liderança da WAW de respeitar e apoiar esse mandato. É importante ressaltar que a todos os participantes é solicitado, no momento da inscrição, reconhecer e cumprir as disposições do MOU sobre conduta profissional, combate ao assédio e inclusão. A organização de um congresso global é uma tarefa complexa, com muitas partes interessadas entre as quais é inevitável que surjam divergências sobre decisões organizacionais.

Nos últimos meses, um conjunto de interferências individuais de membros que também fazem parte de órgãos constituintes (como o Conselho de Comissões) da IUAES, uma das organizações filiais da WAW, particularmente em relação às decisões de aceitação/rejeição de painéis, persistiu e, de fato, se intensificou sem qualquer intervenção formal por parte do Comitê Diretor da WAW, apesar de múltiplos avisos sobre a possibilidade de tal intervenção devido à persistência de atitudes que feriam as regras estabelecidas no MOU. Ao longo de suas operações, o Comitê Organizador tem sido consistentemente guiado pelo MOU estabelecido e tem seguido suas regras claras, garantindo uma governança transparente e responsável. Qualquer retratação dessas ações como autoritárias ou motivadas por preconceitos pessoais constitui uma deturpação do quadro processual e dos esforços diligentes para manter a integridade do Congresso perante toda a comunidade antropológica global.

A liderança eleita da WAW reconhece que os conflitos recentes colocaram uma pressão desnecessária sobre os preparativos do Congresso e que os atrasos no tratamento de reclamações graves e repetidas relativas a intervenções individuais inadequadas por parte de membros que também fazem parte de órgãos constituintes (o Conselho de Comissões da IUAES) da IUAES, uma das organizações filiais da WAW, criaram uma situação em que o Comitê Organizador se sentiu obrigado a tomar medidas para salvaguardar a integridade do Congresso e a confiança dos seus participantes.

No intuito de avançar de forma construtiva, com boa fé, o Comitê Organizador concordou em restabelecer a participação plena no Congresso das pessoas cuja participação havia sido

WORLD
ANTHROPOLOGICAL
UNION
CONGRESS

Antigua, Guatemala
November 3-8, 2025

IUAES
International UNION of
ANTHROPOLOGICAL and
ETHNOLOGICAL sciences

wcaa
World Council
of Anthropological
Associations

revogada. A liderança da WAU, por sua vez, se compromete a lidar com suas ações passadas e abordar formalmente as preocupações relativas à sua conduta, particularmente as ações que visavam minar a autoridade dos Comitês Organizador e Científico.

Para evitar problemas semelhantes no futuro e fortalecer a governança, a liderança da WAU e o Comitê Organizador estabelecerão conjuntamente um comitê de supervisão independente. Este órgão tratará de disputas relacionadas à governança do Congresso, adesão a princípios éticos e intervenções não autorizadas, conforme articulado no MOU, bem como à conduta profissional responsável de maneira mais geral. Ele funcionará como um mecanismo vinculativo, tanto no âmbito do MOU quanto das obrigações constitucionais da WAU, sem diminuir a autoridade existente do Comitê Organizador.

A liderança da WAU convida a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), a Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) e o Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) a revisar ou alterar suas recentes declarações públicas sobre o Congresso, uma vez que certas alegações não refletem com precisão como os fatos ocorreram, a liderança ou as atividades do Comitê Organizador.

Para promover uma relação de trabalho clara e eficaz, ambas as partes afirmam seu entendimento sobre a estrutura de governança estabelecida. O presidente do Comitê Organizador atuará como membro ex officio do Comitê Diretor da WAU, enquanto trabalhar no Congresso, conforme previsto nas Diretrizes e Regras Operacionais (OGRs) da WAU.

Ambas as partes afirmam que o Congresso WAU 2025 decorrerá conforme previsto em Antigua, Guatemala, de 3 a 8 de novembro de 2025. A liderança da WAU e o Comitê Organizador comprometem-se a cooperar plenamente para realizar um evento bem-sucedido e inclusivo para a comunidade antropológica global.

Isaac Nyamongo
Copresidente, Comitê Diretor
União Antropológica Mundial (WAU)
Presidente, União Internacional de Ciências Antropológicas e Etnológicas (IUAES)

Gordon C. Mathews
Copresidente, Comitê Diretor
União Antropológica Mundial (WAU)
Presidente, Conselho Mundial de Associações Antropológicas (WCAA)

Ricardo A. Fagoaga Hernández
Presidente, Comitê Organizador
Congresso WAU 2025

